

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA ILMIY TAHLILI.....	5
2. Хошимова Юлдузхон Олимжонова ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.....	14
3. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ.....	23
4. Усмонов Восид Мухаммадиевич МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ НИМАНИ МАН ҚИЛАДИ?.....	33
5. Тулаганова Гулчехра Захитовна ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ.....	40
6. Фазилов Фарход Маратович «ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	52
7. Хо'jayarova Nilufar Nemat qizi SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARGA QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLOV BERGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	59
8. Садуллаев Жахонгир Джамshedович ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ, СОТИШ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	65
9. Тошниёзов Сардор Уралбаевич АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	73
10. Suyunboyev Ixom Oybek o'g'li HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT PROTSESSIDAGI O'RNI.....	83
11. Турсунова Маликахон Улугбековна МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ.....	89
12. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич КОРРУПЦИЯНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	103

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Тулаганова Гулчехра Захитовна,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси
 профессори, юридик фанлар доктори
 E-mail: g.tulaganova@tsul.uz

ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФойДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Tulaganova Gulchekhra Zakhitovna. ISSUES OF WIDESPREAD INTRODUCTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY LAWYERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 4, pp. 40-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15334077>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада сўнгги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ ислохотларининг амалга оширишда адвокатуранинг роли ва аҳамиятини кучайтириш масалалари, адвокатура институтига оид фармон ҳамда ушбу соҳага оид қонунлар таҳлили, шунингдек, адвокатуранинг салоҳиятини тубдан ошириш, малакали ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тизимини янада ривожлантириш, адвокатлар томонидан юридик хизматлар кўрсатиш борасидаги фаолиятни янада кенгайтириш, адвокатларнинг ижтимоий ҳимоясини, моддий таъминотини тубдан яхшилаш ва уларни рағбатлантириш масаласи, адвокатларнинг касб этикасига риоя этилиш тартиблари, малакали юридик ёрдам бериш, жиноий ишларида адвокат иштироки, суд ишларини юритишнинг барча босқичларида томонларнинг тортишуви принципнинг лозим даражада ишлашини ташкил этиш, ҳимоячининг далиллар тўплаш, исбот қилишдаги масалалари, иш бўйича шартнома асосида суд экспертизалари ўтказилишини ва зарур билимга эга мутахассислар жалб қилинишини ташкиллаштириш тартиби, жиноят иши бўйича маълумотларга эга шахсларни сўровдан ўтказишда уларнинг розилиги билан махсус техника воситаларидан фойдаланишда айрим хорижий давлатлар тажрибаси, адвокатларнинг ахборот коммуникация технологиялардан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш ҳамда улар юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: Конституция, ҳуқуқ, эркинлик, қонун, ҳимоя, суд ҳокимияти, адвокатура, коррупциявий омиллар, жисмоний шахс, юридик шахс, малакали юридик ёрдам, терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов.

Тулаганова Гулчехра Захитовна,
 Профессор кафедраси Уголовно-процессуального права

Ташкентского государственного
 юридического университета,
 доктор юридических наук
 E-mail: g.tulaganova@tsul.uz

ВОПРОСЫ ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АДВОКАТАМИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы усиления роли и значения адвокатуры в осуществлении судебно-правовых реформ в стране за последние годы, анализ указов и законов, касающихся института адвокатуры и данной сферы, а также вопросы коренного повышения потенциала адвокатуры, дальнейшего развития системы оказания квалифицированной юридической помощи, дальнейшего расширения деятельности адвокатов по оказанию юридических услуг, коренного улучшения социальной защиты и материального обеспечения адвокатов и их стимулирования, порядок соблюдения адвокатами правил профессиональной этики, оказание квалифицированной юридической помощи, участие адвоката в уголовных делах, организация надлежащего функционирования принципа состязательности сторон на всех стадиях судебного разбирательства, вопросы защитника по сбору доказательств, доказыванию, порядок организации проведения судебных экспертиз по договору и привлечения специалистов, обладающих необходимыми знаниями, опыт некоторых зарубежных стран по использованию специальных технических средств с согласия лиц, обладающих информацией по уголовному делу, при их опросе, а также разработаны предложения и рекомендации по широкому внедрению адвокатами информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: Конституция, право, свобода, закон, защита, судебная власть, адвокатура, коррупционные факторы, физическое лицо, юридическое лицо, квалифицированная юридическая помощь, доследственная проверка, дознание, предварительное следствие.

Tulaganova Gulchekhira Zakhitovna,
 Professor of the Department of Criminal Procedure Law
 of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Legal Sciences
 E-mail: g.tulaganova@tsul.uz

ISSUES OF WIDESPREAD INTRODUCTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY LAWYERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

This article examines the issues of strengthening the role and significance of the Bar in the implementation of judicial and legal reforms in the country in recent years, an analysis of decrees and laws related to the institution of the Bar and this sphere, as well as issues of radically increasing the potential of the Bar, further developing the system of providing qualified legal assistance, further expanding the activities of lawyers in providing legal services, radically improving the social protection and material support of lawyers and their incentives, the procedure for lawyers to comply with the rules of professional ethics, the provision of qualified legal assistance, the participation of a lawyer in criminal cases, the organization of the proper functioning of the principle of adversarial proceedings at all stages of the trial, the issues of the defense counsel in collecting evidence, proving, the procedure for organizing forensic examinations under a contract and involving specialists with the necessary knowledge, the experience of some foreign countries in the use of special technical means with the consent of persons possessing information on a criminal case during their interrogation, as well as proposals and recommendations for the widespread introduction of

information and communication technologies by lawyers.

Keywords: Constitution, law, freedom, legislation, defense, judicial power, advocacy, corruption factors, individual, legal entity, qualified legal assistance, pre-investigation check, inquiry, preliminary investigation.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг муҳим таркибий қисми сифатида жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлашнинг самарали институтларидан бири бўлган адвокатуранинг роли ва аҳамиятини кучайтириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг [1,] 2.6. бандида юридик ёрдам ва хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш: давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг юридик хизмати фаолияти самарадорлигини ошириш; адвокатура институтини ривожлантириш, жинойт, фуқаролик, маъмурий ва иқтисодий ишларини кўриб чиқишда адвокатнинг ваколатларини кенгайтириш масалаларига тўхталиб ўтилган.

Бу ташаббуслар бир қатор жиҳатлари билан суд-ҳуқуқ тизимида адолатни таъминлаш, суд процессида томонларнинг тенг ҳуқуқлилигига кафолат бўлиш, адвокатлар ва уларнинг ишонч билдирувчи шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг изчил юзага чиқарилиши учун тамал тоши вазифасини ўтайди. Суд ишини юритишнинг барча босқичларида томонларнинг тортишуви принципининг лозим даражада ишлашини ташкил этишга ёрдам беради. Унда давлат ва жамият ҳаётининг бошқа тармоқлари қаторида қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотлар ҳам белгилаб берилди. Бу борадаги мақсадлар:

- конституция ва қонунларнинг устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашни суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг бош мезонига айлантириш;
- давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда маъмурий адлия тизимини янада ривожлантириш;
- суд ҳокимиятининг мустақиллигини кучайтириш ва унинг фаолиятида очикликни таъминлаш орқали одил судловга эришиш даражасини ошириш;
- ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини инсон манфаатлари, кадр-қиммати ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтириш;
- адвокатура институтининг салоҳиятини тубдан ошириш, шунингдек, малакали ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тизимини ривожлантириш;
- коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш ишларини жадал давом эттиришдан иборатдир.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 май, ПФ-5441-сон Фармонида суд ишини юритишнинг барча босқичларида томонларнинг тортишуви принципининг лозим даражада ишлашини ташкил этишга қаратилган чора-тадбирлар изчил амалга оширилди, адвокатларнинг профессионал фаолиятини бажариши учун зарур қонунчилик базаси яратилди. Мамлакатимизда адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш, адвокатларнинг ўзини-ўзи бошқариш органи ва адвокатлик тузилмалари фаолиятини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилиб, адвокатуранинг барқарор ва таъсирчан фаолият кўрсатиши учун зарур конституциявий макон ва қонунчилик асосларини яратиш бўйича тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Қонунларнинг асосий мақсад ва вазифалари ҳозирги замон ижтимоий тараққиёти талабларига тўла жавоб берадиган кучли, адвокатура барпо этиш, одил судловни амалга оширишда қонун устуворлигини таъминлаш борасида адвокатларни қўллаб-қувватлаш, уларни турли таъйиқлардан ҳимоялаш, адвокатларнинг ижтимоий ҳимоясини, моддий таъминотини яхшилаш ва рағбатлантириш, адвокатларнинг касб этикасига қатъий риоя қилишларини таъминлаш ва бошқалардан иборатдир. Шунингдек Адвокатуранинг мақоми конституциявий асосда мустаҳкамланди. Янги таҳрирдаги Конституцияда эса адвокатуранинг мақоми янада мустаҳкамланиб, ҳужжат

“Адвокатура” номли 24-боб билан тўлдирилди. Адвокатура соҳасининг прокуратура сингари Конституцияда алоҳида бобда берилиши уларнинг конституциявий мақомини оширди. Мазкур боб 141 ва 142-моддаларни ўз ичига олади. 141-моддада жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш учун адвокатура фаолият кўрсатиши, адвокатура фаолияти қонунийлик, мустақиллик ва ўзини ўзи бошқариш принципларига асосланиши, адвокатурани ташкил этиш ва унинг фаолияти тартиби қонун билан белгиланиши таъкидланган. Янги таҳрирдаги Конституциянинг 142-моддасига асосан, адвокат ўз касбий вазифаларини амалга ошираётганда унинг фаолиятига аралашшига йўл қўйилмайди. Адвокатга ўз ҳимоясидаги шахс билан тўсиқларсиз ва ҳоли учрашиш, маслаҳатлар бериш учун шарт-шароитлар таъминланади. Адвокат, унинг шаъни, кадр-қиммати ва касбий фаолияти давлат ҳимоясида бўлади ва қонун билан муҳофаза қилинади. Адвокатнинг касбий фаолиятига аралашшига йўл қўйилмаслиги конституциявий даражада мустаҳкамланиши кучли адвокатура тизимини яратишнинг асосий омили бўлиб хизмат қилади. Янги таҳрирдаги Конституциянинг 142-моддаси талабларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 8 майдаги “Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-67-сон Фармонида асосан жиноят процессида ҳимоячининг мақомини кучайтириш мақсадида, унга қуйидаги қўшимча ҳуқуқ ва ваколатлар берилди: яъни, суриштирув ва дастлабки терговда ҳимоячи томонидан исталган вақтда жиноят ишини кўзғатиш ва тугатиш ҳақидаги қарорлардан нусха олиш; кўрсатмаларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш (депонирование) учун судга тўғридан-тўғри илтимоснома киритиш; терговга қадар текширув ўтказилаётган шахсларга малакали юридик ёрдамдан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатлаш мақсадида терговга қадар текширув жараёнида ҳимоячи мақомида иштирок этиш; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 8 майдаги “Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-67-сон Фармонида асосан Янги таҳрирдаги Конституция 142-моддаси талабларидан келиб чиқиб, жиноят процессида ҳимоячининг мақомини кучайтириш мақсадида, уларга қуйидаги қўшимча ҳуқуқ ва ваколатлар берилмоқда:

суриштирув ва дастлабки терговда ҳимоячи томонидан исталган вақтда жиноят ишини кўзғатиш ва тугатиш ҳақидаги қарорлардан нусха олиш;

кўрсатмаларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш (депонирование) учун судга тўғридан-тўғри илтимоснома киритиш;

терговга қадар текширув ўтказилаётган шахсларга малакали юридик ёрдамдан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатлаш мақсадида терговга қадар текширув жараёнида ҳимоячи мақомида иштирок этиш;

иш бўйича шартнома асосида суд экспертизалари ўтказилишини ва зарур билимга эга мутахассислар жалб қилинишини ташкиллаштириш;

жиноят иши бўйича маълумотларга эга шахсларни сўровдан ўтказишда уларнинг розилиги билан махсус техника воситаларидан фойдаланиш каби қатор қўшимча ҳуқуқлар берилиши назарда тутилмоқда. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида адвокатура институтини ўз-ўзини бошқариш тизимига ўтказиш ҳамда унинг давлат органлари ва бошқа тузилмалардан чинакам мустақиллигини таъминлаш 88-мақсад этиб белгиланди [2]. Шу билан бирга, “...адвокатура институтини кучайтириш бўйича олдимизда кўпгина вазифалар турганлиги” [3] суд-ҳуқуқ тармоғини такомиллаштиришнинг устувор вазифаларидан бири этиб белгиланиб, мазкур соҳани ҳар томонлама такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 1996-йил 27-декабрдаги 349-И-сон “Адвокатура тўғрисида”ги, 1998-йил 25-декабрдаги 721-И-сон “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги, 2023-йил 16-июндаги ЎРҚ-848-сон “Давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисида”ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008-йил 1-майдаги ПФ-3993-сон “Ўзбекистон Республикасида адвокатура институтини янада ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018-йил 12-майдаги ПФ-5441-сон “Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018-йил 12-майдаги ПФ-6012-

сон “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2022-йил 28-январдаги ПФ–60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги, 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ–158-сон “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008-йил 27-майдаги 112-сон “Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2022-йил 5-августдаги 432-сон “Адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорлари юзасидан кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Стратегиянинг IV боби “Қонун устуворлигини таъминлаш, халқ хизматидаги давлат бошқарувини ташкил этиш” йўналишига бағишланган бўлиб, мазкур йўналиш бўйича 16 та мақсад (74-89-мақсадлар) доирасида 51 та амалий чора-тадбир ва 21 та вазифани ўзида қамрайди. Бунда маҳалла, маҳаллий давлат органлари, вакиллик органлари, давлат хизмати, фуқаролик жамияти институтлари, суд-ҳуқуқ, инсон ҳуқуқлари, адвокатура, коррупция масалаларига оид 41 та мақсадли кўрсаткични ишлаб чиқиш ва 25 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларини тайёрлаш назарда тутилган. Шунингдек, БМТ Инсон ҳуқуқлари кенгашининг судьялар ва адвокатлар мустақиллиги масалалари бўйича махсус маърузачиси 2019 йил 19-25 сентябрь кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлиб, Диего Гарсия-Саян мазкур ташрифда суд ҳокимияти давлат ҳокимиятининг бошқа тармоқларидан ҳақиқатан ҳам, мустақил бўлишига эришиш ҳамда судьялар, прокурорлар ва адвокатлар ўз касбий фаолиятини ҳеч қандай асосиз аралашувлар ва босимларсиз амалга оширишларини таъминлаш учун ҳали жуда кўп ишлар қилиш кераклиги ва адвокатларнинг мақоми, шу билан бирга мустақиллигини мустаҳкамлаш лозимлигини таъкидлади [4]. Шунингдек, жиноят ишларини олиб боришда адвокатларнинг жисмоний ва юридик шахслар ҳуқуқ ва манфаатларини самарали ҳимоя қилиш учун турли ташкилотларга йўллаётган сўровлари кўп ҳолларда, энг аввало, давлат органларининг мансабдор шахслари томонидан эътиборсиз қолдирилиши, адвокатнинг сўровини кўриб чиқишнинг аниқ тартиби ва муддатлари, била туриб ёлғон ёки нотўғри ахборотни тақдим этганлик учун жавобгарлик белгиланди. Адвокатларнинг ўзларининг ҳимоя остидаги шахслар билан аудио ва видеокузатув қурилмалари бўлмаган махсус хоналарда ҳамда бегона шахсларнинг иштирокисиз ўз вақтида ва ҳеч қандай тўсиқларсиз учрашиши таъминланмоқда. Адвокат ўз профессионал фаолиятини амалга ошириши учун, суд биносига компьютер, мобиль ва бошқа алоқа воситаларини монеликсиз олиб кириш ҳуқуқига эга бўлиб, ёпиқ суд мажлислари бундан мустаснодир. Бунда қайд этилган қурилмалардан суд биноси ичкарасида фойдаланиш суд жараёнини ўтказиш тартибини бузмаслиги керак ҳисобланади. Адвокатларнинг малакали юридик ёрдам кўрсатиш учун зарур бўлган, давлат ва бошқа органлардан ҳамда корхона, муассаса ва ташкилотлардан маълумотномалар, тавсифномалар ва бошқа ҳужжатлар ёки уларнинг нусхаларини олиш учун сўровномалари, сўров қабул қилинган пайтдан бошлаб кўпи билан ўн беш кун муддатда бажарилиши кераклиги, давлат сири ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ўз ичига олган маълумотлар бундан мустасно ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига фуқароларнинг асосий ҳуқуқлар эркинликлари мустаҳкамланган. Улар таснифига кўра шахсий ҳуқуқ ва эркинликларга ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқларга бўлинади. Шахснинг ҳимояга бўлган ҳуқуқи унинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини қаторига киради. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддасида “Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошқора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча, у айбдор ҳисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади” дейилган. Конституциянинг ушбу моддаси асосида ҳар бир кишининг ҳимояга бўлган ҳуқуқи қафолатланади. Қоидага кўра, шахснинг бу ҳуқуқи адвокатлар орқали амалга оширилади, адвокат ҳар қандай ҳуқуқий масалалар юзасидан малакали юридик ёрдам бериб, жинойий ва фуқаролик, иқтисодий, ва маъмурий ишларида иштирок этиб, уларга мурожаат қилган шахсларнинг манфаатини ҳимоя қилади. Шунини қайд қилиш лозимки, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчини ҳимоя билан таъминланмаслиги жинойий ишларида ҳукми бекор қилиш, ўзгартириш учун асос бўлади.

Айрим шахслар юридик хизматга ҳақ тўлай олмаганларида, уларга давлат томонидан бундай ёрдамни бепул берилиши ҳам ҳимояга бўлган ҳуқуқнинг конституциявий кафолатларидан бири ҳисобланади. “Қонунчилигимизда адвокатларнинг самарали фаолият юритиши учун барча асослар яратилмоқда. Лекин, афсуски, адвокатура ҳанузгача фуқаролар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш институтига айлангани йўқ. Шу боисдан ҳам, суд-ҳуқуқ соҳасида адвокатларнинг ўрни ва ролини янада ошириш, унинг ваколатларини кенгайтириш бўйича кўшимча чора-тадбирларни амалга оширишимиз керак”. [5] Шу билан бирга, таҳлиллар кўрсатганидек, адвокатура ҳанузгача одамлар ишончини қозонган ҳуқуқни ҳимоя қилувчи институтга айлана олмади, адвокатларнинг ҳуқуқларини тўлиқ рўёбга чиқаришга тўсқинлик қилаётган ва улар томонидан сифатли юридик ёрдам кўрсатилишига ҳалал бераётган қатор омиллар мавжуд. [6]

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, барчага маълумки, адвокатлар томонидан юридик хизматлар кўрсатиш борасидаги фаолиятни кенгайтириш даркор. Жумладан, тадбиркорларга рухсат берувчи ҳужжатларни расмийлаштиришда кўмаклашиш, давлат органларида вакиллик қилиш, низоларни судгача ҳал этиш, меҳнат ҳуқуқи бўйича юридик хизматлар кўрсатиш, ҳуқуқий саводхонликни ошириш каби йўналишларда бундай хизматларни кучайтириш керак” деган эдилар. Чунки, ҳозирги вақтда адвокатура тизимини ислоҳ қилиш, унинг жамиятда тугган ўрнини мустаҳкамлаш, адвокатларнинг ваколатларини кенгайтириш устувор вазифалардан биридир. ЎзР ЖПК да ҳимоячининг асосий ваколатлари белгиланган бўлиб, жиноят содир этганликда гумон қилинаётган ёки айбланаётган шахсга юридик ёрдам кўрсатиш, унинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш, суриштирув ва дастлабки тергов олиб боришда ҳамда одил судловни амалга оширишда қонунийликка риоя қилинишига эришишдан иборат. Ҳимоячи ўз фаолиятида қонун ҳужжатларига риоя қилиш, жумладан, “Адвокатура тўғрисида”ги ҳамда “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги қонунларга мувофиқ, адвокатнинг мустақиллиги, касб этикаси, адвокатлик сири ва қасамёди, қонун ҳужжатларида ман қилинмаган усуллар ва воситаларни қўллаш тамойилларига суяниши лозим. Ҳимоячи сифатида адвокатни гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи бевосита ўзи танлайди ёхуд адвокат танлашни ўзининг яқин қариндошлари, қонуний вакиллари, шунингдек, ишончли кишиларга топшириши мумкин. Бу ҳақда шартномани адвокат ва уни танлаган ҳимоячига муҳтож шахс ёки унинг вакили имзолагач, адвокат муайян жиноят ишини юритишга ваколати борлиги ҳақида ордерни суриштирувчи, терговчи ёхуд судгача тақдим қилади ҳамда адвокатлик гувоҳномасини кўрсатади. Шу вақтдан бошлаб адвокат иш бўйича ҳимоячи сифатида иштирок этади. Терговчи ва судья муайян адвокатни ҳимоячи сифатида иштирок этишига монелик қиладиган қонуний асослар бўлса, рухсат бермаслик тўғрисида ўз қарорида (ажримда) бунинг сабабларини аниқ ва батафсил баён этишга мажбур. Бу ҳақда терговчининг қарори устидан прокурорга, суднинг ажрими устидан юқори судга гумон қилинаётган, айбланувчи, судланувчи, шунингдек, ҳимоячи шикоят билан мурожаат қилишга ҳақли. Бир гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи бир неча ҳимоячига эга бўлиши қонун билан таъқиқланмаган. Бир ҳимоячи бир неча шахсни ўз ҳимоясига олиши ҳам мумкин, лекин бу ҳолда ҳимояланувчиларнинг манфаатлари ўзаро мос бўлиши яъни бир-бирига зид келмаслиги шарт. Ишда иштирок этаётган ҳимоячи ўз ҳимоясидагиларнинг манфаатлари бир-бирига зид эканини билгани ҳамоно, улардан бирини ҳимоя қилишдан воз кечиши ҳақида сўраб, тегишлича терговчига ёки судга мурожаат қилиши лозим. Ҳимоячи жиноят ишининг бошланишидан охиригача барча босқичларда ўз фаолиятини давом эттириши мумкин. Бу ҳимояланаётган шахснинг хоҳишига боғлиқ. Киритилган кўшимча ўзгартишларга кўра, эндиликда гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг ҳимоячидан воз кечиш жараёни видеоёзув орқали қайд этилиши шарт. Шунингдек, шахсни ушлаш, шахсни ушлаш жараёнида ўтказиладиган шахсий тинтув ва олиб қўйиш процессуал ҳаракатлари ҳам эндиликда видеоёзув орқали қайд этилиши шарт бўлади. Бундан ташқари, шахсга нисбатан қўлланиладиган процессуал мажбурлов чораси ва шахс ушлаб турилган жойи тўғрисида унинг яқинларига дарҳол хабар берилиши шартлиги белгиланди. Ҳимоячи эса ўзи олиб бораётган

ҳимояни тўхтатишга ишни ўзидан соқит қилишга ҳаққи йўқ. Ҳимоячи жиноят ишининг мазмуни билан танишгач, ўз ҳимояси остидаги шахсга унинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини батафсил, ишнинг моҳиятини ҳисобга олиб тушунтириши ва ҳимоя йўналиши, услуби ва воситалари ҳақида ҳимояланувчини хабардор қилиши, ўзаро келишиб олиши лозим. Ҳимоячи ишонч билдирувчи шахсга ўз фикрини ошқора билдириши ва у билан энг мақбул ҳимоя услубини танлаб олиши шарт. Ҳимояланаётган шахс ҳимоя маслаҳатлари ва фикрлари ҳақида ўзига ишончли шахсга айтиши, у билан муҳокама қилиши мумкин. Ҳимоячи эса, аксинча, ҳимоя остидаги шахснинг унга берган маълумотларини сир сақлаши лозим. Ҳимоячи мазкур иш бўйича иштирок этишига монелик қиладиган бирор асос борлигини аниқлагач, ЖПКнинг 79-моддасига биноан ўзининг рад этилишини илтимос қилиб суриштирувчига, терговчига, прокурорга ёки судьяга мурожаат қилиши шарт. Адвокат муайян гумон остидаги шахсни, айбланувчини, судланувчини ўз ҳимоясига олишига тўсқинлик қилиш, шу муносабат билан унга, оила аъзолари, қариндошлари, таниш-билишларига, мол-мулкига таҳдид қилиш, зўрлик ишлатиш, кўрkitиш каби хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик белгиланган. Ҳимоячи жиноят ишларини юритишда прокурор билан тенг ҳуқуқлардан фойдаланади ва тортишув тамойилига мос равишда тенг фаолият олиб боради. Аини вақтда ҳақиқатни аниқлашга далилларни йўқ қилиш, сохталаштириш, гувоҳларни кўндириш ва бошқа қонунга хилоф уринишлар орқали ишни тўғри юритилишига тўсқинлик қилгани ҳолда тегишли жавобгарликка тортилади. ЎзР ЖПК да ҳимоячи иштирок этиши шарт бўлган ҳоллар белгилаб қўйилган. Баъзи терговчилар қонуннинг ҳимоячи иштироки шартлиги тўғрисидаги талабини фақат айбланувчига нисбатан ҳимоячи тайинлаш йўли билан амалга ошириш мумкин деб ҳисоблаб, айбланувчига унинг муҳим процессуал ҳуқуқи ҳимоячини танлаш ҳуқуқи тушунтирмайдилар. Баъзан бу тушунтириш айбланувчи ва унинг қонуний вакилига шунчаки расмийлик юзасидан ва бевақт бўладики, бу амалда айбланувчининг ўз ихтиёрига кўра ҳимоячини танлаш имкониятидан маҳрум этади. «Баъзи ҳолларда судлар фикримизча, терговда ва судда фуқаровий даъвогар ёки унинг вакили, айниқса, бу вакил сифатида юрист маслаҳатчи ёки адвокат иштирок этаётган ҳолатларда ҳам ҳимоячининг иштироки мажбурийлиги қонунда кўрсатилиши мақсадга мувофиқ. Бундан ташқари, аччиқ ҳақиқат бўлса ҳам айтиб ўтиш зарурки, жамиятимизда ҳали ўз исм, фамилиясини ҳам тўғри ёза олмайдиган, ўқий олмайдиган, саводи етарли даражада бўлмаган шахслар ҳам учрайди. Агар жиноят иши материаллари асосан ёзув билан қайд қилинишини ҳисобга олсак, улар манфаатларини ҳимоя қилишдаги бу техник камчиликни бартараф этиш долзарб маъно касб этади. Маълумки, бу каби (саводи етарли бўлмаган) шахсларни қонунда ҳимоячи билан таъминланиши шарт бўлган шахслар қаторига киритиб бўлмайди. Чунки «саводсизлик» ни жисмоний ёки руҳий камчилик деб ҳисоблаб бўлмайди. Шу сабабли қонунга «саводи етарли бўлмаган, интеллектуал даражаси паст бўлган шахсларнинг жиноят ишлари бўйича ҳам адвокат иштироки шартдир» деган норма киритилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шунингдек, вояга етмаганларга оид ишларни кўришда судда уларнинг қонуний вакиллари иштироки билан чегараланиб, бу ҳолда ҳимоячини ишга жалб қилиш шарт эмас, деб ҳисоблайдилар. Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди бир неча бор вояга етмаган шахснинг ҳимояга бўлган ҳуқуқини кафолатловчи қонуннинг бу талабини шунчаки расмийлик билан ёндашиш мумкин эмаслигини уқтириб ўтган» [7, Б. 13].

Амалиётда асосан ўтиш ёши ҳақида баҳс юзага келади. Чунки баъзида вояга етмаган пайтда жиноят содир этган шахслар дастлабки тергов ёки ишни судда кўриш пайтида вояга етиб қоладилар. Баъзи терговчи ва судьялар бу масалага расмийлик билан ёндашиб, Ўзбекистон Республикаси Олий судининг «вояга етмасдан жиноят содир этган, лекин ишни судда кўриш даврида вояга етган шахсга нисбатан суд содир этилган жиноятнинг характерини, иш ҳолатларини, айбланувчининг шахсини ҳисобга олиб, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларга оид қонун талабларидан келиб чиқиб, ҳимоячининг иштирокини мажбурий деб топиши мумкин» деган тушунтиришини эътиборсиз қолдирадилар. Маълумки, руҳий ёки жисмоний камчиликлар мавжуд бўлганда айбланувчини албатта ҳимоячи билан таъминлаш зарур. Албатта, қарлик, кўрлик, соқовлик каби камчиликлар бу тўғрида мунозарага

сабаб бўлмайди. Лекин шу билан бирга айбланувчиларда яққол кўзга ташланмайдиган, яширин характердаги жисмоний ва руҳий камчиликлар бўлиши мумкинлиги, башарти айбланувчининг ота-онаси ёки қариндошлари бу ҳақида мурожаат қилган тақдирда, тегишлича суд-тиббий ёки суд-психиатрик экспертизаси ўтказилиши лозим. Бу экспертиза натижалари мазкур масалани тўғри ҳал қилиш имконини яратади. Айбланувчида жисмоний ва руҳий камчиликлар борлиги унга айб эълон қилинган ва муайян ҳаракатлари ўтказилгандан сўнг, аниқланган ҳолатда қандай йўл тутиш лозим? Фикримизча, терговчи дарҳол ҳимоячини жалб қилиб, сўроқ қилиш ва ҳимоячи ҳамда айбланувчи илтимоси қилган тергов ҳаракатларини ўтказиш лозим. «Қуйида кўтарилган масала ҳам муҳим: агар ишда давлат айбловчиси эмас, балки **жамоат айбловчиси** қатнашаётган бўлса, суд ишни ҳимоячини жалб қилмаган ҳолда кўриши мумкинми? Бу саволга жавоб қонуннинг мазмунидан келиб чиқади, яъни қонун буни рад этади. Зеро, жамоа айбловчиси ҳам тўла маънода айблов функциясини бажаради ва бундай ҳолатда ҳимоячи йўқлиги айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқини амалга оширилишига салбий таъсир кўрсатган бўлар эди» [8, Б.15]. Жиноят судлов ишларини юритишда ҳимоячи иштироки шартлиги ҳолатлари доирасини кенгайтирилиши айбланувчининг ҳимояга бўлган ҳуқуқини амалда таъминланишининг қўшимча қафолати бўлиб ҳисобланади. Бундан ташқари, маълумки, давлат ҳисобидан адвокат таклиф қилиш фақат жиноят ишларида ЎЗР ЖПКнинг 50-моддасида кўрсатилган асосларга биноан [9] адвокатнинг иштирок этиши шарт бўлган ҳолатларда у кўрсатган юридик ёрдами учун давлат томонидан ҳақ тўланишини англаатади. Шунингдек, адвокатни, ҳимоячини таклиф этиш, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, уларнинг қонуний вакиллари, шунингдек, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг илтимоси ёки розилиги билан бошқа шахслар томонидан амалга оширилади. Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг илтимосига кўра суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд ишда ҳимоячининг иштирок этишини таъминлайди. Танланган ҳимоячининг йигирма тўрт соат ичида ишда иштирок этишга киришишга имконияти бўлмаган ҳолларда, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд гумон қилинувчига, айбланувчига, судланувчига ёхуд уларнинг қариндошларига бошқа ҳимоячини таклиф этишни ёки ҳимоячи тайинлашни сўраб адвокатлар бюросига, ҳайъатига ёки фирмасига мурожаат қилишни тавсия этади. Айниқса, дастлабки терговда иштирок этган ҳимоячини, судланувчи рози бўлмаса, бошқа адвокат билан алмаштиришга йўл кўйилмайди. Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи процессуал ҳаракатларни ўтказиш чоғида ҳимоячининг ҳозир бўлмагани муносабати билан ҳимоячидан воз кечиши ҳақида оғзаки ёки ёзма тарзда олинган тилхат инобатга олиниши мумкин эмас. Ҳимоячидан бундай ҳолатда воз кечиш бошқа адвокатнинг ҳузурда, уни ишда иштирок этишига реал имконият борлигида билдирилсагина, қонуний кучга эга. Шунини таъкидлаш жоизки, ўзининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини жиноят ишлари бўйича суриштирув, дастлабки тергов ва судда ҳимоя қилиш учун шахс адвокат билан ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ҳақида шартнома тузгандан кейин, у истаган вақтда мустақил равишда ҳимоячидан воз кечиш ёки бошқа ҳимоячиларни олиш ҳуқуқига эга, лекин ўзганинг ҳуқуқини ҳимоя қилиш учун адвокат билан шартнома тузган шахслар бундай ҳуқуқга эга эмас. Сабаби, бундай шахслар ўзининг яқин қариндоши, дўсти ёки танишини ҳимоя қилиш учун адвокат билан шартнома тузганлиги ўз-ўзидан, ҳимоячи бевосита жиноят иши бўйича гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилади ва шу боис, ҳимоячидан воз кечиш, алмаштириш ёки яна бошқа ҳимоячиларни ишга жалб қилиш фақат уларнинг розилиги билан амалга оширилиши лозим. “Адвокат ўз профессионал фаолиятида амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига, адвокатнинг касб этикаси қоидаларига, адвокат қасамёдига риоя этиши, ўзига юридик ёрдам сўраб мурожаат этган жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг қонунда назарда тутилган воситалари ва усулларида фойдаланиши шарт”. Адвокат муайян иш бўйича юридик ёрдам кўрсатаётган ёки аввал юридик ёрдам кўрсатган шахсларнинг манфаатлари ишни олиб боришни сўраб мурожаат этган шахсларнинг манфаатларига зид келган ёки у судья, прокурор, терговчи, суриштирувчи, жамоат айбловчиси, суд мажлиси котиби, эксперт, мутахассис,

жабрланувчининг, фуқаровий даъвогарнинг, фуқаровий жавобгарнинг вакили, гувоҳ, ҳолис, таржимон сифатида иштирок этган ҳолларда, шунингдек ишни дастлабки тергов қилишда ёхуд судда адвокатнинг қариндоши бўлган мансабдор шахс иштирок этган ёки иштирок этаётган бўлса, худди шунингдек адвокат бевосита ёки билвосита шу ишдан шахсан манфаатдор бўлса ва бу ҳол унга ишонч билдирувчи шахснинг (ҳимояси остидаги шахснинг) манфаатларига зид келса, юридик ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги топшириқни қабул қилишга ҳақли эмас. Адвокат қайси шахснинг манфаатларини ҳимоя қилиш топшириғини олган бўлса, ўз ваколатларидан шу шахснинг зарарига фойдаланишга ҳамда гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини ҳимоя қилишдан бош тортишга, агар уни бундан ишонч билдирувчи шахснинг ўзи рози бўлмаса, ҳақли эмас. Адвокат доимий равишда ўз билимларини такомиллаштириб бориши, Адвокатлар палатаси томонидан белгиланган тартибда уч йилда камида бир марта касбий малакасини ошириши шарт. Жиноят ишини кўриб чиқишда иштирок этишга тайинланган адвокат фуқаронинг тўловга қобилиятсизлигини важ қилиб, унга юридик ёрдам кўрсатишдан бош тортишга ҳақли эмас. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 51-модданинг учинчи қисмига мувофиқ, «Агар ушбу моддада кўрсатилган ҳолларда гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг илтимосига кўра ёхуд уларнинг розилиги билан бошқа шахслар томонидан ҳимоячи таклиф қилинмаган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармаси томонидан белгиланадиган адвокатлик тузилмаси раҳбари суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ҳимоячи тайинлаш тўғрисидаги қарори ёки суднинг ажримига биноан қарор ёки ажрим Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг ҳудудий бошқармасига келиб тушган пайтдан эътиборан тўрт соатдан кечиктирмай жиноят иши бўйича ҳимоячининг иштирокини таъминлаши шарт». Айбланувчини ҳимоя билан таъминлаш ҳуқуқи Конституциявий тамойил бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасида мустаҳкамланган. Айбланувчига ўзининг конституциявий ҳуқуқини амалга ошириш учун бир қатор процессуал ҳуқуқлар берилган. Бу ҳуқуқлардан фойдаланиб, гумон қилинувчи ёки айбланувчи унга эълон қилинган айбни тўлиқ ёки қисман рад этиш учун ўзининг ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда маълум процессуал ҳаракатлар ва муносабатлар ҳимоя ваколатларининг таркибий қисмини ташкил этади. Жиноят процессида айбланувчига ҳуқуқий ёрдам бериш бунинг учун бошқа шахсларнинг жалб қилинганлигидан қатъий назар амал қилади. Иккинчидан, махсус жалб қилинган шахслар, яъни ҳимоячилар томонидан амалга ошириладиган ҳимоя. Учунчидан, дастлабки тергов, суриштирув, прокуратура, суд томонидан амалга ошириладиган ҳимоя. Адвокатурада ҳозирги кунда электрон ҳужжат алмашуви яхши йўлга қўйилган. Айрим хорижий давлатлар тажрибасига назар солсак, **Германия** жиноят-процессуал кодекси бугунги кунда жиноят процессда рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича энг муҳим қоидаларни ўз ичига олади. Ушбу нормалар федерал штатларнинг қонунчилигида ишлаб чиқилган бўлиб 2018 йилнинг 1 январидан исталган шахс электрон ҳужжат шаклида полиция, прокуратура, судга мурожаат қилиши мумкин [9]. Бу билан бирга, 2026 йил 1 январга қадар жиноят иши материалларида барча қоғоз ҳужжатларнинг мажбурий бўлиши талаби сақланиб қолди [10]. Хусусан, Германияда интернет орқали полицияга жиноятлар тўғрисида хабар бериш хизматини ривожлантириш, **тергов судьясининг** ваколатларини кенгайтириш, суд мажлисларини аудиоёзув тизимларини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар кўрилмоқда. Шунингдек, жиноят жавобгарликка тортилаётган шахсларнинг ДНК банкини шакллантириш, миллий ва халқаро миқёсда судлар, прокуратура ва полиция органлари ўртасидаги электрон алоқа тизимларини такомиллаштириш, электрон маслаҳат ва суд таржимаси имкониятларини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинмоқда. **АҚШ** амалиётида жиноятларни тергов қилиш адвокат иштирокида ҳамда суд босқичида видеоконференцалоқа алоҳида аҳамиятга эга. Дастлаб, видеоконференцалоқа АҚШда жиноят суд ишларида амалиётга татбиқ этилган бўлиб, ҳозирда жиноят процессининг барча босқичларида қўлланилади [11]. Электрон ҳужжат айланиши тизимининг ҳозирги ҳолати ва фаолияти ишда иштирок этувчи шахсларга Федерал жиноят-процессуал қоидаларининг 27-

қоидасига мувофиқ, исботлаш учун расмий ҳужжатлардан (official record) фойдаланишга имкон беради [12]. Ушбу жиноят процессуал қоида Федерал Фуқаролик процессуал қоидаларининг 44-қоидасига ҳаволани ўз ичига олади,[13] бу ҳужжат далиллар сифатида расмий ҳужжатларни йиғишнинг ягона усулларини таъминлайди. Америка Қўшма Штатларда жиноят ишда рақамли далиллардан фойдаланишни исботлаш тартиблари адвокатларнинг электрон далилларни кидириш ва тўплаш бўйича йўриқномада батафсил тартибга солинган [14]. **Шотландия**да адвокат ўз фаолиятида жиноят ишнинг далилларни тўплашда қоғоз форматидан бутунлай воз кечиб, рақамли далилларни сақлаш тизимидан фойдаланиш ҳам режалаштирилган [15]. Германияда адвокатуранинг ташкил этилиши ва фаолияти махсус қонун ҳужжатлари, 1959-йил 1-августда қабул қилинган “Адвокатура тўғрисида”ги Федерал қонун ва 1957-йил 26-июлда қабул қилинган “Адвокатлар хизматига ҳақ тўлаш тўғрисида”ги Федерал низом билан тартибга солинади. Адвокат фақат ўзи бириктириб қўйилган суддагина адвокатлик фаолиятини амалга ошириши мумкин. Айрим ҳолларда мустасно тариқасида, фақат одил судлов манфаатларидан келиб чиқиб адвокатга бошқа судларда ҳам ишлашга рухсат берилиши мумкин. Германия Федерал Олий судида адвокатлик фаолияти билан шуғулланишга рухсат этилган адвокатга ҳар қандай қуйи турувчи судларда адвокатлик фаолияти билан шуғулланишга ҳеч бир истисноларсиз рухсат этилмайди. Германияда аҳолига адвокатлар томонидан бепул хизмат кўрсатиш амалиёти ҳам мавжуд бўлиб, бу хизмат учун ҳақ федерал бюджетдан тўланади. Хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилганда кўплаб фикрлар, мунозаралар, таклиф ва тавсиялар пайдо бўлади. Бошқа хорижий мамлакатларнинг ижобий ва салбий тажрибасини ўрганиш муҳим бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун жиноят процессининг, хусусан, ҳар бир босқичда рақамлаштирилишига ўтишимиз мамлакатимизда адвокатлар ўз фаолиятларида электрон технологиялардан фойдаланишни доимий равишда кенгайтириб боришимиз зарур. Шунинг учун электрон жиноят процессининг янги ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш керак деб ҳисоблаймиз. Давлат ҳисобидан бепул таъминланган адвокатларни «электрон танлаш» тизимини тўлиқ ишга туширилди. Эндиликда одил судловни таъминлашда ҳимоячига берилган ҳуқуқлар ҳам қайта кўриб чиқилиб, етмай диган ваколатлар тақдим этилади. Судларга жиноят иши фақат айблов ҳулосаси билан эмас, балки ҳимоячининг фикри билан бирга қабул қилинади. Айбланувчининг ҳимоячидан воз кечиши бўйича ҳар бир ҳолат прокурор, суд томонидан синчиклаб ўрганиладиган тизим жорий қилинади.

Ҳимоячининг далиллар тўплашига тўхталиб ўтадиган бўлсак, ЖПКнинг 87-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ, далилларни тўплаш ва тақдим этиш; гумон қилинувчи ёки айбланувчи иштирокида ўтказилган процессуал ҳаракатларга оид ҳужжатлар билан, суриштирув ёки дастлабки тергов тамом бўлганидан кейин эса жиноят ишининг барча материаллари билан танишиш ҳамда ундан зарур маълумотларни ёзиб олиш, материаллар ва ҳужжатлардан техника воситалари ёрдамида ўз ҳисобидан кўчирма нусхалар олиш ёки уларда кўрсатилган маълумотларни ўзга шаклда қайд этиш; агар ҳимояни амалга ошириш учун зарур бўлса, давлат сирлари, тижорат сирини ёки бошқа сирни ўз ичига олган ахборот билан қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда танишиш; суд томонидан иш бўйича дастлабки эшитув ўтказилаётганда ва суд муҳокамасида тараф сифатида иштирок этиш; суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ва суднинг ҳаракатлари ҳамда қарорлари устидан шикоятлар келтириш; суд мажлисининг баённомаси билан танишиш ва бу ҳақда ўз мулоҳазаларини билдириш; иш бўйича келтирилган шикоятлар, протестлар тўғрисида билиш ҳамда уларга нисбатан эътирозлар билдириш; апелляция, кассация инстанцияси суди мажлисларида иштирок этиш ҳуқуқига эга. ЎЗР ЖПКни такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсияларни билдириб ўтсак, жиноят-процессуал кодексининг 53-моддасини 1-қисмини қуйидаги норма билан тўлдириш тавсия этилади: "Адвокат далилларни тўплашда фотосурат, видео ва овоз ёзиш воситаларидан фойдаланишга ҳақлидир". Исбот қилиш жараёнида илмий-техник воситалардан фойдаланиш юзасидан алоҳида норма ишлаб чиқиб, исбот қилиш жараёнида далилларни тўплаш, текшириш, баҳолаш учун фойдаланиладиган илмий-техник воситалар жиноят иш юритишда далилларни тўплаш баҳолаш учун дастурий таъминот билан биргаликда махсус ишлаб чиқарилган, мослаштирилган, умумий техник воситалардан иборат

бўлиши лозим. Иш бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки терговни ўтказётган мансабдор шахс томонидан далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш жараёнида ўз ташаббуси билан ёки ҳимоячининг **илтимосномасига кўра**, эксперт ва мутахассис томонидан илмий-техник воситалардан, ушбу Кодексада кўзда тутилган тартибда фойдаланиши мумкин.

Илмий-техника воситаларидан фойдаланишга кўмаклашиш учун мутахассис жалб қилиниши мумкинлиги киритилиши керак. Тергов ҳаракатини ўтказишда илмий-техник воситалардан фойдаланиш ҳақида тегишли процессуал ва тергов ҳаракатлари баённомасида ва суд мажлиси баённомасида қайд этилади. Адвокатларнинг ахборот коммуникация технологиялардан фойдаланишни кенг йўлга қўйишимиз адвокатнинг электрон почта - тергов иштирокчиларининг жинойт иши материаллари билан керакли ҳажмда танишишини ташкил этиш учун ишлатилиши мумкин; яъни аризалар, шикоятлар, илтимосномаларни терговчи, прокурорга, судга юбориш ва уларни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида кейинчалик хабардор қилиш; - IP-телефония - экспертга ўтказиладиган текширув бўйича терговчи томонидан савол-жавоб ва эксперт маслаҳатини олиш учун; гумон қилинувчи ёки айбланувчи ҳимоячи хизматидан фойдаланиш ҳуқуқини таъминлаш учун қўлланиши мумкин. Ишларни электрон форматда бошқариш учун ягона электрон тизим доирасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида электрон ҳужжат айланишини кенгайтириш, шу билан бирга адвокатларга далилларни электрон форматда тақдим этиш имкониятини ҳам бериш жоиз. Бунинг учун аутентификация масаласида электрон паспорт (e-ID) дан фойдаланиш мумкин деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, ҳозирда адвокатура институтининг обрўсини кўтариш, унга ёш кадрларни кўпроқ жалб этиш, аҳоли ўртасида адвокатларга бўлган ишончни янада мустаҳкамлаш, адвокатура соҳасининг ривожига хизмат қилиш, жамиятимизда ҳуқуқий онгининг ўсишида адвокатларнинг хизматлари бекиёс.

Хулоса қилиб айтганда, адвокатурани жаҳон андозаларига асосан ҳуқуқий мақоми, вазифалари илмий ва амалий нуқтаи назардан янада чуқурроқ ўрганишимиз даркор деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” <https://lex.uz/docs/3107036>. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017, No. PF-4947 "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan")
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ–158-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон – 2030” стратегияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023-й., 06/23/158/0694-сон. (The "Uzbekistan - 2030" Strategy approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023, No. 1 PF–158 // National Database of Legislation, September 12, 2023, No. 06/23/158/0694.)
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи, 2021-йил 7-ноябр. (Mirziyoyev Sh.M. We will resolutely continue the path of democratic reforms based on the New Uzbekistan Development Strategy. Speech by the newly elected President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the joint meeting of the chambers of the Oliy Majlis dedicated to the 1 solemn ceremony of his inauguration // Khalq So'zi, November 7, 2021).
4. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон ҳуқуқлари кенгашининг Женевада бўлиб ўтаётган 44-сессияси доирасида 2020 йил 13 июль куни БМТ Судьялар ва адвокатлар мустақиллиги масалалари бўйича махсус маърузачиси Диего Гарсия-Саяннинг 2019 йили Ўзбекистонга амалга оширган расмий ташрифи яқунларига доир маърузаси. <https://sud.uz/sud->

huquq-tizimidagi-islohot/ (Report of the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego García-Sayán, on the outcomes of his official visit to Uzbekistan in 2019, within the framework of the ongoing 44th session, dated July 13, 2020.).

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 2018 йил 12 май ПФ-5441-сон “Адвокатура институти самарадорлигини тубдан ошириш ва адвокатларнинг мустақиллигини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”. <https://lex.uz/docs/3731060>. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 12, 2018, No. PF-5441 "On Measures to Radically Increase the Efficiency of the Institution of Advocacy and Expand the Independence of Lawyers".)

6. Gesetz zur Einführung der elektronischen Akten in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 05. Juli 2017 // BGBl. 2017. I. № 45. S. 2208. (Law on the Introduction of Electronic Files in the Judiciary and on the Further Promotion of Electronic Legal Communication of July 5, 2017 // BGBl. 2017. I. No. 45. p. 2208.)

Law on the Introduction of Electronic Files in the Judiciary and on the Further Promotion of Electronic Legal Communication of July 5, 2017 // BGBl. 2017. I. No. 45. p. 2208. § 41a (судга келиб тушган мурожаатлар ва материалларни чиқариш); § 58a, 168, 168a, 168b, 168c (тергов ҳаракатлари баённомаларини жиноят ишлари материалларига илова қилиш); § 271-274 (аудио-видео қайд этиш тизимлари ёрдамида ёзиб олинган суд мажлислари жараёнини қоғозга чиқариш); § 275 (электрон ҳужжат шаклида чиқарилган суд қарорини чиқариш) ва бошқалар. (§ 41a (Ausfertigung von Eingängen und Aktenbestandteilen); - Section 41a (Issuance of incoming documents and parts of files); § 58a, 168, 168a, 168b, 168c (Beifügung von Protokollen über Ermittlungshandlungen zu den Akten); - Sections 58a, 168, 168a, 168b, 168c (Attachment of minutes of investigative measures to the files); §§ 271-274 (Übertragung von Aufzeichnungen von Gerichtsterminen mittels audiovisueller Aufzeichnungssysteme in Schriftform); - Sections 271-274 (Transcription of recordings of court hearings using audiovisual recording systems); § 275 (Erlass einer gerichtlichen Entscheidung in Form eines elektronischen Dokuments) und andere. - Section 275 (Issuance of a judicial decision in the form of an electronic document) and others.)

7. Р.Мадалиев. Суд-тергов фаолиятида видеоконференцалоқадан фойдаланишнинг аҳамияти // Available at: <https://uzjournals.edu.uz/proacademy/vol1/iss1/38> (O.Madaliyev. The Importance of Using Video Conferencing in Judicial and Investigative Activities)

8. Federal Rule of Criminal Procedure. Proving an Official Record. December 1, 2017. — URL: <https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp> (дата обращения 20.10.2018).

9. Federal Rules of Civil Procedure. December 1, 2016. — URL: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_44

10. Searching and Obtaining Electronic Evidence Manual. 2009// United States Department of Justice. URL: <http://cybercrime.Gov/ssmanual/05ssma.html>.

11. URL: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/show/Search_View.aspx?ID=FEB310609.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000